

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SIYOSATINING ASOSLARI

Zokirjonova Marjona Asqarjon qizi,

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Xaydarova Marjona Olim qizi,

Toshkent davlat transport universiteti

“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida o‘qituvchi assistenti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining Konstitutsiyaviy asoslari, uning mazmun-mohiyati hamda amaldagi tashqi siyosat tamoyillari yoritiladi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining IV bobini tahlil qilish asosida uni xalqaro huquq normalariga muvofiqligi asoslab beriladi va tashqi siyosatning davlat mustaqilligi, suvereniteti, xalqaro huquq tamoyillari va tinchliksevar faoliyat bilan bog‘liqligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Tashqi siyosat, Konstitutsiya, xalqaro huquq, xalqaro jamiyat, xalqaro tashkilotlar, suverenitet, diplomatiya, xalqaro hamkorlik, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.

ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В данном тезисе рассматриваются конституционные основы внешней политики Республики Узбекистан, её содержание и современные принципы внешней политики. На основе анализа главы IV Конституции Республики Узбекистан обосновывается её соответствие международному праву, а также анализируется взаимосвязь внешней политики с государственной независимостью, суверенитетом, принципами международного права и миролюбивой деятельностью.

Ключевые слова: Внешняя политика, Конституция, международное право, международное сообщество, международные организации, суверенитет, дипломатия, международное сотрудничество, стратегия «Узбекистан – 2030».

FOUNDATIONS OF THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: This thesis examines the Constitutional foundations of the foreign policy of the Republic of Uzbekistan, its content and current foreign policy principles.

Based on the analysis of Chapter IV of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, its compliance with international law is substantiated, and the relationship of foreign policy with state independence, sovereignty, principles of international law and peaceful activities is analyzed.

Keywords: Foreign policy, Constitution, international law, international society, international organizations, sovereignty, diplomacy, international cooperation, “Uzbekistan – 2030” strategy.

Dunyoda rivojlangan demokratik davlatlardagi har bir shaxsning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda Konstitutsiyaning o‘rni beqiyos. Konstitutsiya – xalq irodasini ifoda etuvchi, demokratik huquqiy davlat va fuqorolik jamiyatini barpo etishning huquqiy asoslarini belgilovchi, oliy yuridik kuchga ega bolgan asosiy qonundir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan va u 2023-yil 30-aprel kuni umumiy ovoz berish (referendum) yo‘li orqali yangi tahrirda qabul qilinishi o‘zbek xalqining huquq va manfaatlarini himoya qilish davlatning asosiy vazifa ekanligidan darak beradi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya – chinakam xalq Konstitutsiyasi hisoblanadi. Negaki bu Konstitutsiyani qabul qilinishida xalqimizning 220 mingdan ortiq takliflari orqali asosiy qonunining matni 65% ga yangilandi va xalqimiz bu jarayonda bevosita qatnashdi.

Konstitutsiyada davlat tuzilishi, hokimyat organlarining vakolatlari fuqorolarning huquq erkinliklari bilan bir qatorda tashqi siyosat asoslari belginlangan. Hozir rivojlangan davlatlar qatorida O‘zbekiston ham tashqi siyosatning ochiqligi va muvozanatligi tufayli xalqaro maydonda ishonchli hamkor sifatida tan olingan. Va bu siyosat asosiy qonunimizda mustahkamlab qo‘yilgan. Bunga misol qilib IV bobni aytishimiz mumkin. Xo‘sh, shu o‘rinda “tashqi siyosat nima?” degan tushunchaga to‘xtalsak. “Tashqi siyosat” – siyosiy institut sifatida davlat faoliyating xalqaro ishlar yo‘nalishi, shuningdek, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan o‘zaro aloqalarni o‘z ichiga oluvchi maqsad va vositalar yigindisi.

O‘zbekitoning tashqi siyosat yuritishida o‘zining qat’iy prinsiplari mavjud va ular O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 17-moddasida aks etgan bo‘lib, ular:

- davlatlarning suveren tengligi;
- kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik;
- chegaralarni buzmasligi;
- davlatlarning hududiy yaxlitligi;
- nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish;

- boshqa davlat ishlarga aralashmaslik;
- xalqaro xuquqning umume'tirof etilgan boshqa norma va prinsiplariga rioya qilish²¹⁷.

Ushbu modda orqali davlatning xalqaro maydondagi faoliyatining huquqiy chegaralari va ahloqiy-huquqiy majburiyatlari tasvirlab beradi. Boshqacha qilib aytganda, bu modda O'zbekiston tashqi siyosatining Konstitutsiyaviy doktrinasidir.

Davlatlarning suveren tengligi: Bu prinsip BMT Nizomining 2-moddasiga mos keladi. Har bir davlat – kichik yoki katta bo'lishidan qat'i nazar – teng huquqli xalqaro subyekt sifatida tan olinadi. O'zbekiston bu prinsip orqali o'zining mustaqilligini e'tirof etadi va boshqa davlatlarning suverenitetini ham hurmat qiladi.

Kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik: Bu xalqaro xavfsizlikning asosiy tamoyilidir. O'zbekiston har qanday harbiy bosim, urush yoki tahdid vositasidan foydalanmaslikni o'z zimmasiga oladi.

Chegaralarning daxlsizligi: Bu prinsip mintaqaviy barqarorlik uchun muhimdir. O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan chegaralarni tinch yo'l bilan hal etish siyosatini yuritadi (masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan 2017-2023-yillardagi bitimlar).

Nizolarni tinch yo'l bilan hal etish: Diplomatiya, muzokaralar va xalqaro arbitraj mexanizmlaridan foydalanish orqali mojarolarning oldini olishga urg'u beradi.

Ichki ishlariga aralashmaslik: Bu prinsip davlatlarning mustaqilligini kafolatlaydi. O'zbekiston hech bir davlatning ichki siyosatiga aralashmaslikni o'zining tashqi siyosat axloqi deb biladi.

Xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalariga rioya etish: Bu prinsiplarning asosiy maqsadi O'zbekistonning xalqaro jamiyatida tinch-totuv yashashini ta'minlash hisoblanadi. Mazkur prinsiplar to'laligicha xalqaro hujjatlar va xalqaro huquq normalariga to'la mos keladi.

Bundan tashqari, Konstitutsiyaning 93-moddasiga binoan, O'zbekiston Prezidenti tashqi siyosatni amalga oshirishda oliy vakolatga ega bo'lib, xalqaro muzokaralar olib boradi, shartnomalarni imzolaydi va ratifikatsiya qilish uchun Oliy Majlisga kiritadi. Bu jarayon Prezident institutining tashqi siyosiy faoliyatdagi o'rni muhimligini e'tirof etadi.

Davlat tashqi funksiyasi o'z navbatida tashqi siyosat olib borish zaruriyatini vujudga keltiradi. Ayniqsa, hozirgi "globalashuv" davrida to'g'ri tashqi siyosat olib borish davlatning muhim vazifasi bo'lib kelmoqda. Yangi Konstitutsiya "Tashqi siyosat" bobiga yangi modda qo'shilishi davlatimiz bu sohaga befarq emasligini

²¹⁷ <https://lex.uz/docs/-6445145>

anglatadi. Bosh qomusimizning 18-moddada belgilangan asosiy yangilik “O‘zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko‘p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyostani amalga oshiradi” – degan norma bo‘lib, bu O‘zbekiston tashqi siyosat yuritish vazifasi keng qirrali ekanligidan dalolat beradi.

Tashqi siyosatimizning bosh ustuvor yo‘nalishi Markaziy Osiyo mintaqasidir. O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi siyosati mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta‘minlashga, mintaqaviy xavfsizlikning muhim muammolarini hal etishga qaratilgan O‘zbekiston mintaqaviy savdo-iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaning transport infratuzilmasini rivojlantirish, Markaziy Osiyo transchegaraviy daryolarining suv-energetika resurslaridan oqilona va kompleks foydalanish hamda mintaqaning ekologik barqarorligini ta‘minlash, chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini yakuniga yetkazish uchun barcha sa‘y-harakatlarni amalga oshiradi.

Tashqi siyosiy faoliyatning asosiy va birinchi darajali vazifalaridan biri bu “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini samarali amalga oshirishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun tashqi siyosat idorasi oldiga quyidagi vazifalar qo‘yilgan²¹⁸:

- mamlakatimizda olib borilayotgan demokratik islohotlarni hamda jamiyat va iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning jadal jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun mumkin qadar qulay tashqi siyosiy shart sharoitlarni shakllantirish;

- Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni saqlash hamda mustahkamlash, mintaqani xavfsizlik va taraqqiyot hududiga aylantirish;

- jahonning yetakchi davlatlari va xalqaro tashkilotlar bilan strategik hamkorlik qilishning mutanosib, ko‘p qirrali tizimini shakllantirish;

- O‘zbekistonning mintaq va jahon siyosatidagi muhim yo‘nalishlar bo‘yicha xalqaro tashabbuslarini ilgari surish;

- mahalliy mahsulotlarning eksport hajmini oshirish va geografiyasini kengaytirish borasida ko‘maklashish;

- milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va ilg‘or texnologiyalarni jalb etishda faol ko‘mak berish;

- mamlakatimizga turistlarni jalb qilish hamda turistik infratuzilmani rivojlantirish borasida amaliy yordam ko‘rsatish;

- transport va tranzit sohasidagi hamkorlikni kengaytirish va chuqurlashtirishda hamda xalqaro transport kommunikatsiyalari va logistik infratuzilmalarni rivojlanishiga ko‘maklashish;

²¹⁸ <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

- xorijdagi O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslari huquq va manfaatlarining har tomonlama himoya qilinishini ta’minlash;

- xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlash.

Bundan tashqari O‘zbekiston xalqaro maydondadagi tashkilotlar safida yetakchi o‘rinda turadi. Misol uchun, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YXHT) va Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi (MDH) kabilarni misol qilib olishimiz mumkin. Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi dunyoning 130 dan ortiq davlatlari bilan diplomatik aloqalar o‘rnatgan. Toshkentda 44 ta chet el elchixonalari, 1 ta bosh konsullik, 8 ta faxriy konsullar, 17 ta xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari, 13 ta xorijiy xalqaro hukumatlararo va hukumat tashkilotlari vakolatxonalari, 1 ta diplomatik maqomga ega savdo vakolatxonasi faoliyat ko‘rsatmoqda. Xorijiy mamlakatlarda va xalqaro tashkilotlarda O‘zbekiston Respublikasining 55 ta diplomatik va konsullik vakolatxonalari mavjud. O‘zbekiston 100 dan ortiq xalqaro tashkilotlarning a‘zosi bo‘lib, mamlakatimiz turli xil ko‘p tomonlama hamkorlik tuzilmalari bilan o‘zaro sherikchilik aloqalarini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosati mustahkam konstitutsiyaviy-huquqiy asosga ega bo‘lib, u mamlakat suverenitetini ta’minlash, xalqaro huquq tamoyillariga amal qilish va milliy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Zamonaviy sharoitda O‘zbekistonning tashqi siyosati ochiq, pragmatik va tinchlikparvar yo‘nalishda rivojlanmoqda. Tashqi siyosatning konstitutsiyaviy mohiyati – bu mamlakat suvereniteti va xalqaro huquq o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashdan iborat. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tashqi siyosatni inson huquqlarini hurmat qilish, tinchlikni mustahkamlash va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratadi. Shu ma’noda, tashqi siyosat davlatning konstitutsiyaviy qadriyatlarini xalqaro maydonda ifodalovchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi pf-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. BMT nizomi.
4. O.T. Husanov. Konstitutsiyaviy huquq: darslik – Toshkent. 2022